

SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA APÓS RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA REALIZADAS NA FACULDADE FIMCA UNICENTRO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

***POSTOPERATIVE SENSITIVITY AFTER COMPOSITE RESTORATIONS
CARRIED OUT AT FACULDADE FIMCA UNICENTRO***

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10154353

Willian Bernardino de Oliveira

Lohainy De Souza Andrade

Orientador: Dr. Leandro Figueiredo Sampaio

RESUMO

A pesquisa aborda a sensibilidade pós-operatória em pacientes submetidos a restaurações em resina composta, uma questão comum e relevante na odontologia. A introdução contextualiza a prevalência do problema, destacando suas potenciais causas, como irritação pulpar, ajuste oclusal inadequado e espessura insuficiente da camada de resina. Esses fatores podem contribuir para a sensibilidade, afetando a qualidade de vida dos pacientes. O objetivo geral é investigar as causas da sensibilidade pós-operatória e propor medidas eficazes para minimizá-la. Os objetivos específicos incluem identificar fatores específicos

contribuintes, avaliar os impactos na qualidade de vida e propor estratégias clínicas aprimoradas. Quanto à metodologia, a pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa, com questionários respondidos por pacientes da Faculdade FIMCA Unicentro Jaru que passaram por procedimentos com resina composta. Os resultados revelam que 50% dos pacientes experimentaram sensibilidade pós-operatória, sendo que 34,4% classificaram a intensidade como 0, 46,9% não apresentaram sensibilidade, e 71,9% relataram uma duração de menos de 1 dia.

Palavras-chave: Sensibilidade pós-operatória, Restaurações em resina composta, Odontologia.

ABSTRACT

The research addresses postoperative sensitivity in patients undergoing composite resin restorations, a common and relevant issue in dentistry. The introduction contextualizes the prevalence of the problem, highlighting its potential causes, such as pulp irritation, inadequate occlusal adjustment and insufficient thickness of the resin layer. These factors can contribute to sensitivity, affecting patients' quality of life. The general objective is to investigate the causes of postoperative sensitivity and propose effective measures to minimize it. Specific objectives include identifying specific contributing factors, assessing impacts on quality of life, and proposing improved clinical strategies. As for the methodology, the research uses a quantitative approach, with questionnaires answered by patients at Faculdade FIMCA Unicentro Jaru who underwent composite resin procedures. The results reveal that 50% of patients experienced postoperative sensitivity, with 34.4% classifying the intensity as 0, 46.9% experiencing no sensitivity, and 71.9% reporting a duration of less than 1 day.

Keywords: Postoperative sensitivity, Composite resin restorations, Dentistry.

1 INTRODUÇÃO

A sensibilidade pós-operatória após restaurações em resina composta é um problema comum enfrentado por pacientes que passam por esse procedimento odontológico. Essas restaurações são utilizadas para tratar cavidades dentárias e melhorar a estética dos dentes (CRETON et al., 2021). No entanto, após a conclusão do procedimento, muitos pacientes relatam sensibilidade temporária ou prolongada. Existem diversas causas principais que podem contribuir para a sensibilidade pós-operatória nesses casos, uma delas é a irritação da polpa dentária durante o preparo do dente para a restauração, o calor gerado pela utilização da caneta de alta rotação pode gerar dano mecânico juntamente ao preparo cavitário, que são uma grande fonte de traumas causados na polpa dentária e também aos tecidos, que por sua vez podem ser irreparáveis, sendo também motivo de sensibilidade dentinária com dor e desconforto ao paciente (GALINDO, 2004).

A remoção da cárie dentária e a aplicação de materiais de união podem irritar a polpa, resultando em sensibilidade quando exposta a estímulos térmicos, químicos ou mecânicos (DE OLIVEIRA; NICARETTA; DE OLIVEIRA, 2021). Além disso, um ajuste oclusal inadequado da restauração pode ser uma causa significativa de sensibilidade pós-operatória, quando não estiver devidamente ajustada à oclusão do paciente, podendo haver pontos de contato excessivos ou desequilíbrios oclusais. Gerando uma distribuição inadequada das forças mastigatórias, ocasionando sensibilidade nos dentes restaurados. Outro fator relacionado à espessura insuficiente da camada de resina composta. Quando a camada de resina é muito fina, ela não proporciona isolamento térmico e mecânico adequado para a polpa dentária sendo a espessura do incremento adequada de 1,5 a 2 mm. Aumentando a sensibilidade ao calor, frio e pressão durante a mastigação (FERNANDES et al., 2019).

Em alguns casos, a sensibilidade pós-operatória pode ser atribuída a uma infecção ou inflamação residual. Se a restauração em resina composta for colocada em um dente com infecção ou inflamação prévia, é possível que o tratamento não tenha eliminado completamente o problema

subjacente. Isso pode resultar em sensibilidade contínua após o procedimento (FONTES et al., 2020).

É importante mencionar que alguns pacientes já podem apresentar sensibilidade antes do procedimento de restauração em resina composta. Nesses casos, a restauração pode agravar a sensibilidade pré-existente (MARMENTINI et al., 2019). Geralmente, a sensibilidade pós-operatória é temporária e diminui ao longo do tempo, à medida que o dente e os tecidos circundantes se adaptam à restauração. No entanto, em alguns casos, a sensibilidade pode persistir e exigir intervenção adicional, como a aplicação de produtos dessensibilizantes ou ajustes na restauração (MACHADO et al., 2022).

Para minimizar a sensibilidade pós-operatória, os dentistas devem adotar técnicas apropriadas durante o procedimento de restauração. Isso inclui um preparo dentário cuidadoso, a aplicação de materiais de união adequados, a avaliação da oclusão do paciente e a verificação da espessura adequada da camada de resina composta. Além disso, é importante conscientizar o paciente sobre a possibilidade de sensibilidade pós-operatória e orientá-lo sobre os cuidados pós-operatórios, como evitar alimentos e bebidas muito quentes ou frios (CRETON et al., 2021).

Tendo como objetivo explorar as principais causas da sensibilidade pós-operatória após restaurações em resina composta e propor medidas efetivas para reduzir sua ocorrência. Compreender os impactos da sensibilidade pós-operatória na qualidade de vida dos pacientes é uma preocupação relevante. Essa condição pode causar desconforto significativo, afetando a capacidade de comer, beber e até mesmo falar normalmente. Além disso, pode gerar ansiedade e estresse emocional, impactando negativamente o bem-estar geral do paciente (FERNANDES et al., 2019).

Para abordar esse problema, é importante considerar estratégias eficazes para minimizar a sensibilidade pós-operatória. Isso pode envolver a adoção de técnicas aprimoradas durante o procedimento de restauração, como um preparo dentário cuidadoso, a utilização de materiais de união adequados e a avaliação precisa da oclusão do paciente. Além disso, é fundamental orientar e informar os pacientes sobre os cuidados pós-operatórios, como evitar alimentos e bebidas muito quentes ou frios, para reduzir a sensibilidade (DE OLIVEIRA; NICARETTA; DE OLIVEIRA, 2021).

A melhoria na comunicação com os pacientes também é uma área-chave para abordar a sensibilidade pós-operatória (MEURER, 2020). É necessário fornecer informações claras e detalhadas sobre a possibilidade desse desconforto após a restauração em resina composta, assim como os cuidados adequados a serem seguidos. Ao envolver os pacientes nesse processo, é possível aumentar a compreensão e a adesão às medidas preventivas, contribuindo para a redução da sensibilidade pós-operatória (MACHADO et al., 2022). Embora as restaurações em resina composta sejam amplamente utilizadas na prática odontológica, a sensibilidade pós-operatória ainda é um problema recorrente.

A sensibilidade pós-operatória após restaurações em resina composta é um tema de extrema relevância e justificativa no campo da odontologia. A alta prevalência desse problema entre os pacientes submetidos a esse tipo de procedimento demonstra a necessidade de compreender e abordar efetivamente essa questão. Não é apenas um incômodo temporário, mas pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. A dor e o desconforto associados podem afetar suas atividades diárias, como comer, beber e falar, além de causar estresse emocional. Portanto, é fundamental buscar estratégias eficazes para minimizar a sensibilidade e melhorar o bem-estar geral dos pacientes (DE OLIVEIRA; NICARETTA; DE OLIVEIRA, 2021).

Além disso, a sensibilidade pós-operatória indica a necessidade de aprimorar as abordagens clínicas utilizadas durante o procedimento de

restauração em resina composta. Ao investigar as causas e os fatores contribuintes, é possível desenvolver técnicas mais precisas e eficazes, garantindo resultados de longo prazo e reduzindo as complicações pós-tratamento (FERNANDES et al., 2019).

A comunicação adequada com os pacientes também é essencial nesse contexto. Informar os pacientes sobre a possibilidade de sensibilidade pós-operatória, as causas envolvidas e os cuidados pós-tratamento adequados pode contribuir para uma experiência mais positiva e satisfatória. Isso fortalece a confiança na equipe odontológica e promove uma relação de parceria com os pacientes (CRETON et al., 2021). Além dos benefícios individuais aos pacientes, a pesquisa e a investigação da sensibilidade pós-operatória têm um impacto mais amplo no campo da odontologia. Ao avançar nessa área, ocorre um aprimoramento contínuo das técnicas, materiais e cuidados pós-operatórios, resultando em tratamentos odontológicos mais eficazes e confortáveis.

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar as principais causas da sensibilidade pós-operatória após restaurações em resina composta e propor medidas eficazes para minimizá-la. Para tanto, identificou os fatores específicos que contribuem para a sensibilidade pós-operatória, como irritação pulpar, ajuste oclusal inadequado, espessura insuficiente da camada de resina, infecção ou inflamação residual, e sensibilidade dentinária pré-existente, avaliou os impactos da sensibilidade pós-operatória na qualidade de vida dos pacientes, considerando seu efeito na capacidade de comer, beber e falar, bem como no bem-estar emocional e propor estratégias e técnicas clínicas aprimoradas para reduzir a sensibilidade pós-operatória, incluindo medidas preventivas durante o procedimento de restauração, materiais de união adequados, avaliação e ajuste precisos da oclusão, e orientações pós-operatórias adequadas aos pacientes.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida na FIMCA Unicentro Jarú – RO, englobando tanto a pesquisa de campo quanto a revisão bibliográfica, com foco no período de 2004 a 2022. A coleta de dados ocorreu durante os meses de agosto e setembro de 2023, com a participação de pacientes e alunos do curso de Odontologia. O processo metodológico incluiu uma série de etapas, como a definição clara dos objetivos da pesquisa, uma revisão bibliográfica abrangente para contextualização do tema, a coleta de materiais relevantes relacionados à Instituição de Ensino FIMCA, a elaboração de questionários específicos para os pacientes, bem como a obtenção de autorização ética para garantir a proteção dos participantes.

Os questionários foram disponibilizados em formato impresso, esse método permitiu a obtenção de respostas claras e diretas por parte dos participantes. Durante a análise dos dados, foram aplicadas técnicas estatísticas apropriadas, como frequências, médias e desvios-padrão, para compreender padrões, tendências e relações nos dados coletados.

A interpretação dos resultados obtidos se baseou na relação entre os dados analisados e os objetivos da pesquisa, relacionando-os com a revisão bibliográfica anteriormente realizada e comparando os achados com estudos anteriores. Essa análise permitiu contextualizar os resultados dentro do campo de estudo e extrair implicações relevantes a partir deles.

É importante ressaltar que a pesquisa foi conduzida considerando aspectos éticos fundamentais. A obtenção de autorização ética, quando necessária, foi uma etapa crucial para garantir a proteção dos direitos e o bem-estar dos participantes envolvidos. Isso assegurou que a pesquisa fosse conduzida de acordo com princípios éticos, como a privacidade, a confidencialidade e o respeito à autonomia dos participantes.

Dessa forma, a pesquisa foi conduzida de maneira ética, metodologicamente sólida e com a consideração adequada de riscos e benefícios, contribuindo para a ampliação do conhecimento na área e

fornecendo subsídios para futuras ações e intervenções na Instituição de Ensino FIMCA e áreas correlatas.

3 RESULTADOS

A presente pesquisa investiga a sensibilidade pós-operatória em pacientes submetidos a procedimentos odontológicos de restaurações em resina composta na Faculdade FIMCA Unicentro Jarú. Com uma participação integral dos 32 pacientes envolvidos, todos os quais confirmaram ter passado por esses procedimentos, o estudo busca compreender não apenas a prevalência dessas intervenções na instituição, mas também explorar as razões por trás da escolha desse método de restauração e avaliar a satisfação dos pacientes, com foco especial na sensibilidade pós-tratamento. Essa pesquisa visa contribuir para uma compreensão mais abrangente da prática clínica na faculdade e fornecer insights valiosos para aprimorar a experiência do paciente e a eficácia dos procedimentos odontológicos realizados.

Os resultados da pesquisa, onde todos os 32 pacientes relataram ter passado por procedimentos odontológicos envolvendo restaurações em resina composta, sugerem uma alta prevalência desse tipo de tratamento na instituição. Essa participação integral destaca a importância de compreender não apenas a frequência dos procedimentos, mas também a satisfação dos pacientes e a eficácia percebida, especialmente considerando o foco da pesquisa na sensibilidade pós-operatória.

A constatação de que 50% dos pacientes experimentaram sensibilidade pós-operatória após procedimentos odontológicos com resina composta na Faculdade FIMCA Unicentro Jarú é um dado relevante que merece atenção. Essa resposta indica uma incidência significativa de sensibilidade, sugerindo a necessidade de avaliar e potencialmente aprimorar as técnicas empregadas durante os procedimentos. Explorar fatores como a intensidade e duração da sensibilidade, bem como a eficácia das abordagens de gestão desse desconforto pós-tratamento,

pode ser crucial para otimizar a experiência do paciente e a qualidade dos serviços odontológicos oferecidos pela instituição.

A análise da intensidade da sensibilidade pós-operatória revela uma distribuição variada entre os pacientes submetidos a procedimentos odontológicos com resina composta. Notavelmente, 46,9% dos participantes relataram nenhuma sensibilidade, enquanto 34,4% indicaram níveis leves (1-3) e 18,8% mencionaram uma sensibilidade moderada (4-6) na escala de 0 a 10. Essa diversidade de respostas destaca a importância de uma abordagem personalizada no gerenciamento pós-operatório, considerando a variedade de experiências dos pacientes e sugerindo áreas potenciais para melhorias nas técnicas de tratamento e na comunicação clínica sobre o manejo da sensibilidade.

Gráfico 1 – Experimentou sensibilidade pós-operatória

Fonte: Próprio autor (2023)

A avaliação da duração da sensibilidade pós-operatória revela que a maioria dos pacientes, representando 71,90%, experimentou esse desconforto por menos de 1 dia. Um percentual significativo de 29,90% relatou uma duração de 1-3 dias, enquanto uma minoria de 3,10% indicou que a sensibilidade persistiu por 4-7 dias ou mais de 1 semana. Esses resultados sugerem que, em sua maioria, a sensibilidade pós-operatória é transitória e de curta duração para a maioria dos pacientes submetidos a procedimentos odontológicos com resina composta na Faculdade FIMCA Unicentro Jarú. Isso ressalta a importância de uma comunicação eficaz

sobre a expectativa de desconforto pós-tratamento durante o aconselhamento prévio aos pacientes.

Gráfico 2 - Duração da sensibilidade pós-operatória

Fonte: Próprio autor (2023)

A avaliação das opiniões dos pacientes revela uma variedade de fatores percebidos como contribuintes para a sensibilidade pós-operatória após procedimentos com resina composta. Uma parcela significativa, representando 43,80% dos participantes, identificou a sensibilidade dentinária pré-existente como um fator contribuinte.

Além disso, 28,10% destacaram o ajuste oclusal inadequado após a restauração como um elemento influente, enquanto 18,80% mencionaram irritação pulpar durante o procedimento. Por outro lado, a espessura insuficiente da camada de resina composta e a presença de infecção ou inflamação residual foram percebidas como contribuintes por 6,30% e 3,10% dos participantes, respectivamente. Esses resultados ressaltam a importância de uma abordagem holística durante os procedimentos odontológicos, considerando fatores prévios e intraoperatórios para minimizar a ocorrência de sensibilidade pós-tratamento.

Gráfico 3 - Fatores que contribuíram para a sensibilidade pós-operatória

Fonte: Próprio autor (2023)

A avaliação do impacto da sensibilidade pós-operatória na qualidade de vida dos pacientes indica que 34,40% dos participantes relataram que essa sensibilidade afetou sua capacidade de comer e beber. Em contraste, nenhum dos participantes indicou que a sensibilidade influenciou sua capacidade de fala. Além disso, 3,10% mencionaram que a sensibilidade teve um impacto em seu bem-estar emocional. No entanto, a maioria expressiva, representando 62,50%, relatou que a sensibilidade pós-operatória não afetou sua qualidade de vida. Esses resultados destacam a relevância de avaliar não apenas a incidência da sensibilidade, mas também seu impacto funcional e emocional nos pacientes, fornecendo insights valiosos para aprimorar as práticas clínicas e a experiência global do paciente na instituição.

Gráfico 4 - Sensibilidade e qualidade de vida após o procedimento odontológico

Fonte: Próprio autor (2023)

Foi evidenciado que 75% dos pacientes receberam orientações pós-operatórias do dentista para lidar com a sensibilidade após procedimentos com resina composta, este fato é uma indicação positiva de uma prática clínica voltada para o cuidado abrangente. Essas orientações podem desempenhar um papel crucial na gestão eficaz da sensibilidade, proporcionando aos pacientes informações úteis sobre como minimizar o desconforto e otimizar sua recuperação pós-tratamento. Este resultado sugere uma atenção adequada à comunicação clínica, contribuindo para uma experiência mais informada e satisfatória por parte dos pacientes após os procedimentos odontológicos.

4 DISCUSSÃO

Oliveira (2022) aborda os fatores que causam sensibilidade em restaurações de resina composta, destacando a importância de identificar e mitigar esses fatores para melhorar a experiência dos pacientes e a eficácia dos procedimentos. Essa pesquisa oferece insights valiosos para a prática clínica.

Por sua vez, Fernandes et al. (2019) realizaram uma avaliação clínica retrospectiva de restaurações com resina composta em dentes posteriores, evidenciando a necessidade de considerações específicas para essa região da boca devido às forças mastigatórias. Suas descobertas podem orientar os dentistas na seleção de materiais e técnicas apropriados.

Fontes et al. (2020) apresentam uma revisão de literatura que explora os fatores que influenciam na sensibilidade pós-operatória em procedimentos restauradores. Esse estudo sintetiza o conhecimento atual sobre o tema, ajudando os profissionais a compreender as complexidades envolvidas.

A pesquisa de Galindo et al. (2004) sobre a preparação do dente e o efeito de diferentes variáveis nesse processo é fundamental, pois a preparação adequada é crucial para o sucesso das restaurações em resina composta. Essas descobertas têm implicações práticas diretas na odontologia.

Machado et al. (2022) contribuem com um relato de caso clínico sobre a substituição de restaurações de resina composta em incisivos superiores. Esse estudo fornece informações práticas sobre como abordar a substituição de restaurações desgastadas ao longo do tempo.

Polverine (2022) destaca a importância das restaurações indiretas com resina composta, apresentando essa técnica como uma opção viável em determinadas situações clínicas. Sua pesquisa oferece alternativas valiosas no campo das restaurações dentárias.

A revisão de literatura de Pupio (2022) explora as interferências do protocolo clínico na longevidade das restaurações em resina composta. Essa análise crítica ajuda os dentistas a entender como a precisão no protocolo pode afetar os resultados a longo prazo.

Ribeiro (2020) concentra-se no fechamento de diastemas em dentes anteriores com laminados e resina composta, demonstrando abordagens

estéticas para melhorar a aparência dos dentes. Isso é relevante para pacientes que desejam melhorar sua estética dental.

Santos (2020), em sua tese de doutorado, examina as restaurações posteriores diretas versus indiretas em resina composta, proporcionando uma análise abrangente das vantagens e desvantagens de ambas as abordagens, o que pode orientar a escolha do melhor método em diferentes casos clínicos.

Santos et al. (2020) investigam a interferência de diferentes métodos de polimerização em restaurações com resina composta, destacando a importância de um processo de polimerização adequado para garantir a qualidade das restaurações. Esses estudos representam uma parte essencial da pesquisa em odontologia, contribuindo para a melhoria contínua das técnicas e materiais utilizados em restaurações de resina composta, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais da área.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada na Faculdade FIMCA Unicentro Jarú proporcionou uma visão abrangente sobre a experiência dos pacientes após procedimentos odontológicos com resina composta. A alta participação dos pacientes e a predominância de respostas positivas indicam uma significativa incidência desses tratamentos na instituição. Os dados revelam que a sensibilidade pós-operatória é uma ocorrência relevante, afetando uma parcela considerável dos pacientes, embora predominantemente de maneira leve e transitória.

É notável que a maioria dos pacientes tenha recebido orientações pós-operatórias, sugerindo uma prática clínica comprometida em fornecer informações abrangentes para otimizar a recuperação dos pacientes. A percepção dos pacientes sobre os fatores contribuintes para a sensibilidade, bem como seu impacto na qualidade de vida, destaca a

importância de abordagens personalizadas e estratégias preventivas durante os procedimentos.

Esta pesquisa não apenas oferece uma compreensão aprofundada da frequência e características da sensibilidade pós-operatória, mas também destaca a relevância de uma abordagem holística no cuidado odontológico. As descobertas fornecem insights valiosos para aprimorar as práticas clínicas, incluindo a comunicação pré e pós-operatória, com o objetivo de melhorar a experiência global do paciente na instituição.

REFERÊNCIAS

[CRETON, Alan et al. Reabilitação estética em dentes anteriores com resina composta-relato de caso. **Cadernos de Pesquisa Campus V**, p. 8, 2021.](#)

DE OLIVEIRA, Gustavo Galdino Góis; NICARETTA, Salmi Luís; DE OLIVEIRA, Patrícia Resende dos Reis. FATORES QUE CAUSAM SENSIBILIDADE EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 30, 2021.

FERNANDES, Carolina Vaqueiro et al. **Avaliação clínica retrospectiva de restaurações com resina composta em dentes posteriores**. 2019.

FONTES, Natasha Muniz et al. Fatores que influenciam na sensibilidade pós-operatória em procedimentos restauradores: revisão de literatura. **Revista da AcBO-ISSN 2316-7262**, v. 9, n. 2, 2020.

GALINDO, D. F., Ercoli C, Funkenbusch PD, Greene TD, Moss ME, Lee H-J, et al. **Tooth Preparation: A Study on the Effect of Different Variables and a Comparison Between Conventional and Channeled Diamond Burs**. **Journal of Prosthodontics**. 1 de março de 2004;13(1):3-16.

MACHADO, Alexandre Coelho et al. Substituição de restaurações de resina composta em incisivos superiores: relato de caso clínico. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 31, n. 90, p. 53-68, 2022.

MARMENTINI, Murilo et al. **Sensibilidade pos-operatória em restaurações de resina composta.** 2019.

MEURER, Lucas de Souza. O avanço das restaurações em resina composta, com o uso da técnica indireta. **Odontologia-Tubarão**, 2020.

POLVERINE, Marlon Vinicius Scharf. **Restaurações indiretas com resina composta.** 2022.

PUPIO, Livia Barbosa. **Interferências do protocolo clínico na longevidade das restaurações em resina composta: revisão de literatura.** 2022.

RIBEIRO, Rafael Fernandes. **Fechamento de diastemas em dentes anteriores com laminados e resina composta.** 2020.

SANTOS, Orlando Gil Morais dos. **Restaurações posteriores diretas versus indiretas em resina composta: revisão narrativa.** 2020. Tese de Doutorado.

SANTOS, Scarlett Boschi et al. Interferência de diferentes métodos de polimerização em restaurações com resina composta. **Odontologia-Tubarão**, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

